

Остапенко Л.О.

*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права та процесу ІППО Національного університету «Львівська
політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0002-9833-3043>*

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

JEL Classification: K 31

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розглядається важливе й актуальне питання щодо визначення правового статусу судді як окремої категорії суб'єкта трудового права. Саме чітке правове закріплення спеціального статусу судді має вирішальне значення для визначення його трудової правосуб'єктності, тобто здатності брати участь у трудових правовідносинах.

Трудове законодавство України регулює правовідносини, що виникають у сфері праці, включаючи умови праці, трудову діяльність та взаємні права й обов'язки сторін трудового договору. Суддя, як носій судової влади, має особливі права й обов'язки, що відрізняють його від звичайних працівників і надають йому особливий статус у правовій системі.

Взаємини між суддею та державою мають унікальний характер. Суддя не розглядається як працівник у звичайному сенсі цього терміна, оскільки виконує функції публічного характеру. Крім того, у своїй професійній діяльності суддя не підпорядковується адміністративному керівництву, як це притаманно загальним трудовим відносинам. Він діє незалежно, вільно від зовнішнього впливу, і його звільнення чи переведення можливі лише відповідно до чітко встановлених процедур, визначених законом.

Ще однією характерною рисою є те, що суддя не вступає в трудові відносини шляхом укладення звичайного трудового договору. Його професійна діяльність підпорядковується спеціальним нормам, які врегульовують діяльність судової влади, а не загальним нормам Кодексу законів про працю України.

Беручи до уваги сучасні вимоги та зміни у правовому полі, слід зазначити, що зазначене питання залишається недостатньо опрацьованим як на законодавчому, так і науковому рівнях. Воно викликає чимало дискусій і потребує подальшого глибокого дослідження.

Ключові слова: державний орган, особа, що здійснює трудову діяльність; реалізація права на працю; суддівська посада; учасник трудових правовідносин; представник судової влади; правовідносини у сфері праці; права у трудовій сфері; виконання трудових обов'язків; норми законодавства про працю; угода про виконання трудової функції; галузь трудового права.

Annotation. The article addresses an important and topical issue regarding the definition of the legal status of a judge as a distinct category of subject in labor law. A clear legal consolidation of the judge's special status is crucial for determining their labor legal capacity, that is, the ability to participate in labor relations.

The labor legislation of Ukraine regulates relations arising in the field of labor, including working conditions, labor activity, and the mutual rights and obligations of the parties to a labor contract. A judge, as a bearer of judicial authority, has special rights and obligations that distinguish them from ordinary employees and grant them a special status within the legal system.

The relationship between a judge and the state is of a unique nature. A judge is not considered an employee in the usual sense of the term, as they perform functions of a public nature. Moreover, in their professional activities, a judge is not subject to administrative supervision, as is typical in general labor relations. They act independently, free from external influence, and their dismissal or transfer is possible only in accordance with clearly established legal procedures.

Another characteristic feature is that a judge does not enter into labor relations by concluding an ordinary labor contract. Their professional activity is governed by special norms that regulate the functioning of the judiciary, rather than the general norms of the Labor Code of Ukraine.

Taking into account modern requirements and changes in the legal field, it should be noted that this issue remains insufficiently developed both at the legislative and scientific levels. It provokes many discussions and requires further in-depth research.

Keywords: state body, person engaged in labor activity, exercise of the right to work, judicial position, participant in labor relations, representative of the judiciary, legal relations in the field of labor, rights in the labor sphere, fulfillment of labor duties, labor law provisions, agreement on the performance of a labor function, field of labor law.

Вступ

Ефективне функціонування правосуддя є невід'ємною складовою діяльності правової системи кожної держави. Судді, здійснюючи свої службові обов'язки, не лише реалізують положення права на практиці, а й самі підпадають під дію певних правових норм, зокрема норм трудового законодавства, що породжує окремі правові питання щодо їхнього статусу та трудових прав.

У межах своєї професійної діяльності судді реалізують важливу суспільну функцію, яка визначається рівнем їхньої професійної підготовки, займаною посадою та спеціалізацією. Суть цієї функції полягає у розгляді судових справ відповідно до вимог чинного законодавства України.

У різні періоди окремим аспектам трудової діяльності суддів у своїх наукових роботах приділяли увагу такі дослідники, як: Г. О. Барабаш, М. Й. Бару, Я. І. Безугла, Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, Л. А. Луць, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина та інші. Водночас, з огляду на сучасні реалії, низка правових аспектів усе ще залишається недостатньо дослідженою, зокрема питання правового статусу судді як окремого суб'єкта у системі трудового права.

Мета статті – виявлення змісту та специфіки правового статусу судді як окремого суб'єкта трудового права шляхом вивчення положень нормативно-правових документів, аналізу наукових праць і узагальнення правозастосовної практики.

Результати

Питання реалізації прав та обов'язків суддів у межах їхньої професійної діяльності є надзвичайно важливим для гарантування їх незалежності, недоторканності та недопущення будь-якого зовнішнього впливу, пов'язаного з виконанням посадових функцій. Саме ефективне забезпечення конституційних і законодавчих норм щодо трудових прав і обов'язків суддів створює підстави для формування незалежного та неупередженого судового корпусу.

Впродовж тривалого часу в наукових колах не вщухають дискусії стосовно належності суддів до сфери трудового права. З одного боку, наявна точка зору, згідно з якою судді не можуть вважатися

суб'єктами трудових правовідносин через особливий механізм їх добору та призначення, визначений Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII [1]. З іншого — обґрунтовується позиція щодо поширення норм трудового законодавства й на суддів, з огляду на положення статті 3 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), де зазначено: «...законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами» [2].

Для системного підходу до вирішення цього питання необхідно розглянути процедуру призначення суддів, а також низку ознак, які відрізняють правовий статус судді від інших суб'єктів трудового права.

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, яка включає можливість заробляти собі на життя шляхом вільно обраної або прийнятої праці [3]. Іншими словами, право на працю ґрунтується на дотриманні конституційних засад, зокрема принципу добровільного вибору професії та заборони примусового залучення до праці.

Таким чином, базові трудові права працівників необхідно розглядати як частину основоположних прав і свобод людини, які закріплені як у міжнародних правових документах, так і в положеннях національного законодавства.

Як уже зазначалося, особа має право реалізовувати свою здатність до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору з роботодавцем, незалежно від виду власності чи сфери діяльності підприємства, установи або організації. Саме після завершення процесу укладення такого договору фізична особа набуває статусу «працівника».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV, працівником вважається особа, яка виконує роботу на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю [3].

З огляду на те, що наведене законодавче визначення має загальний характер, варто виокремити категорію спеціальних суб'єктів трудового права, які також належать до поняття «працівник». До таких осіб можна віднести працівників, які перебувають на державній службі й мають статус державних службовців. Окрему групу серед них становлять представники судової гілки влади — особи, які здійснюють функцію правосуддя.

Саме тому суддів, які обіймають відповідні посади, обґрунтовано відносять до особливих суб'єктів трудового права. Їхня трудова діяльність регулюється не лише загальними нормами трудового законодавства, а й має характерні риси, зумовлені специфікою займаної посади в системі органів державної влади. У правовій державі надзвичайно важливою є умова забезпечення якісного та ефективного здійснення правосуддя.

У статті 6 Конституції України встановлено, що: «... державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» [4]. Відповідно, саме судова влада покликана розв'язувати правові конфлікти, які виникають у суспільстві, між різними учасниками правовідносин, у спосіб, передбачений законом. У межах такого процесу суддя виступає як неупереджений арбітр, уповноважений вирішувати спори та реалізовувати правосуддя від імені держави.

У цьому контексті слід зазначити, що ефективний захист прав і свобод людини, повне та неупереджене здійснення правосуддя, об'єктивний і всебічний розгляд справ, а також законність та обґрунтованість судових рішень значною мірою залежать від діяльності судді.

Подібно до інших найманих працівників, суддя також володіє трудовою правосуб'єктністю, що охоплює сукупність прав та обов'язків у сфері праці. Оскільки поняття «трудова праця» та «трудова обов'язки» становлять базис для виникнення та розвитку трудових правовідносин, вони поширюються і на суддів. Водночас, при їх застосуванні слід враховувати особливості та характер суддівської діяльності.

Відповідно до частин 2 та 3 статті 127 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, на посаду судді може бути призначений громадянин України віком від тридцяти до шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту, не менш як п'ятирічний професійний досвід у сфері права, є доброчесним, компетентним і володіє державною мовою. Закон також може встановлювати додаткові критерії для призначення на суддівську посаду, а для суддів спеціалізованих юрисдикцій — інші вимоги щодо освіти чи професійного стажу [4].

Згідно з частиною 1 статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що: «...суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений на посаду судді, обіймає штатну посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на професійній основі» [1].

На підставі наведених положень можна зробити висновок, що суддя як окремий, спеціальний суб'єкт трудового права повинен відповідати низці встановлених критеріїв, які визначають його правовий статус, а саме:

- наявність громадянства України;
- вік кандидата на посаду судді має бути не менше тридцяти та не більше шістдесяти п'яти років;
- здобута вища юридична освіта;
- щонайменше п'ятирічний професійний досвід у сфері права;
- відповідність морально-етичним вимогам — зокрема, доброчесність та компетентність;
- вільне володіння державною мовою;
- призначення на посаду судді у спосіб, визначений Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
- обіймання штатної посади в одному з судів держави;
- здійснення правосуддя на професійній основі.

Таким чином, до осіб, які претендують на посаду судді, висуваються не лише вимоги щодо наявності необхідної освіти та практичного досвіду, але й до їхніх особистих якостей. Такі підвищені стандарти пов'язані з тим, що при здійсненні правосуддя суддя повинен не лише керуватись нормами законодавства, а й виносити рішення, спираючись на власне внутрішнє переконання, оцінюючи докази з позиції об'єктивності та справедливості.

Оскільки згідно з трудовим законодавством судді належать до категорії найманих працівників, вони також володіють відповідною трудовою правосуб'єктністю. Водночас ця правосуб'єктність має свої особливості, зумовлені дією спеціальних норм, що містяться в законодавстві України про судоустрій.

Цілком обґрунтованою виглядає позиція С. Я. Вавженчука, який виділяє основні характеристики трудових прав працівника, а саме:

- вони є природними правами кожної особи;
- входять до структури правового статусу працівника;
- виступають складовою частиною юридичного змісту трудових правовідносин;
- мають нормативне закріплення як у внутрішньому законодавстві, так і в міжнародно-правових актах;
- виражають собою сукупність можливостей особи реалізовувати свої здібності у сфері трудової діяльності;
- завжди мають індивідуально-суб'єктивний характер [5, с. 34].

У межах аналізу наведених ознак Т. Р. Куценко пропонує розширений підхід до розуміння специфіки прав суддів як окремої категорії суб'єктів трудового права. Зокрема, вона виокремлює такі додаткові критерії:

- а) просторово-часове обмеження трудових прав і обов'язків суддів;
- б) спеціальні підстави для виникнення трудових правовідносин у суддівській сфері;
- в) особливий порядок захисту трудових прав та свобод осіб, які обіймають посади суддів;
- г) диференційоване правове регулювання трудових прав суддів [6, с. 89].

Це свідчить про особливий характер статусу судді як найманого працівника, який бере участь у трудових правовідносинах і має комплекс як загальних, так і спеціальних трудових прав і обов'язків. Специфіка таких прав та обов'язків зумовлена особливостями професійної діяльності суддів та високими вимогами, що пред'являються до осіб, які обіймають ці посади. Саме ці особливості впливають на специфічне правове регулювання праці суддів, що дає змогу виокремити їхні трудові права й обов'язки серед інших працівників.

Однак окрім прав, судді, як і всі інші працівники, мають виконувати певні обов'язки в межах своїх трудових функцій. Зокрема, відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України, працівник зобов'язаний: «...працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір» [2].

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що суддя, складаючи присягу, урочисто зобов'язується перед Українським народом здійснювати свої повноваження чесно та сумлінно, дотримуватися норм професійної етики, уникати дій, які можуть зашкодити честі судді чи підірвати авторитет судової влади. Це урочисте зобов'язання в повній мірі відображає зміст трудової функції судді та підкреслює її особливу морально-правову природу.

Як справедливо підкреслює І. Г. Запорожець, саме від сумлінного виконання суддями своїх професійних обов'язків значною мірою залежить поступ державного розвитку та практична реалізація засад правової держави. Суддя, як представник судової влади, наділений необхідними повноваженнями для здійснення правосуддя. Одним із ключових таких повноважень є ухвалення судових рішень від імені держави, обов'язкових до виконання [7, с. 122].

Основним елементом трудової функції судді є розгляд судових справ з дотриманням принципів об'єктивності, неупередженості, незалежності, справедливості та професіоналізму в кожному конкретному випадку. При цьому факт завершення розгляду справи та винесення рішення не означає припинення трудових відносин, адже трудова діяльність судді має постійний і безперервний характер, а її зміст конкретизується в процесі роботи над кожною новою справою.

У частині 7 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наведено основні обов'язки судді, які повністю відповідають його статусу як спеціального суб'єкта трудового права.

Водночас, варто зазначити, що цей перелік не є вичерпним, оскільки ефективність реалізації професійних обов'язків суддею залежить не лише від формально визначених норм, а й від рівня правової культури, особистої відповідальності та добросовісного ставлення до виконання службових функцій.

Висновки

З урахуванням наведеного вище можна зробити висновок, що нормативно-правові акти, які регламентують трудові права суддів, мають враховувати специфіку їхньої професійної діяльності та включати належні соціально-правові гарантії. Під час процедур добору й призначення кандидатів на посаду судді особливу увагу слід приділяти оцінці їхніх особистих, етичних та моральних якостей на всіх етапах проходження відбору. Саме ці чинники відіграють ключову роль у забезпеченні належного виконання суддею своїх обов'язків упродовж усього періоду професійної діяльності.

Судді, як особливі суб'єкти трудового права, займають виняткову позицію в правовій системі України. Їхній правовий статус, обов'язки та повноваження регламентуються не лише законодавством у сфері судочинства, а й нормами трудового права, що підкреслює суспільну значущість їхньої ролі. Подальше удосконалення правового регулювання трудових відносин, у яких перебувають судді, стане запорукою збереження їхньої незалежності та забезпечить ефективне функціонування судової системи загалом.

Список використаних джерел

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата звернення: 02.04.2025)
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (дата звернення: 02.04.2025)
3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 02.04.2025)
4. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 року № 1045-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14> (дата звернення: 02.04.2025)
5. Вавженчук С. Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2014. 447 с.
6. Куценко Т. Р. Суддя як спеціальний суб'єкт трудового права. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. дис. ... д-ра філософії за спеціальністю 081–Право. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2023. 236 с.
7. Запорожець І. Г. Правові основи трудової діяльності суддів та особливості її виникнення. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2012. № 25. С. 121-128.